

ЖЕР БЕТІНІҢ ТЕХНОГЕНДІК ШӨГУІН БОЛЖАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ**Кенесбаева А.***PhD, профессор, Satbayev University, Алматы, Казахстан***Курманбаев О.***PhD, профессор, Al-Farabi University, Алматы, Казахстан,***Курманбаев Р.***Докторант, Al-Farabi University, Алматы, Казахстан***METHODOLOGY FOR PREDICTING TECHNOGENIC LAND SUBSIDENCE****Kenesbayeva A.***PhD, Professor, Satpayev University, Almaty, Kazakhstan***Kurmanbayev O.,***PhD, Professor, Al-Farabi University Almaty, Kazakhstan***Kurmanbayev R.,***doctoral student, Al-Farabi University Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

Статья посвящена изучению геодинамических процессов, происходящих при разработке месторождений углеводородов в западном регионе Казахстана.

Abstract

The article is devoted to the study of geodynamic processes occurring during the development of hydrocarbon fields in the western region of Kazakhstan.

Түйін сөздер: көмірсутек кен орындары, жер беті, шөгу, қабат төбесі, қабаттық қысым.

Keywords: hydrocarbon deposits, land surface, subsidence, reservoir roof, reservoir pressure.

Кіріспе. Қазақстан Республикасының батыс өңірінің жер қойнауы көмірсутек шикізаты кен орындарына бай. Мұнай-газ ресурстарын ауқымды түрде игеру жер бетінің қарқынды қозғалыстарына әкеледі, бұл құбылыс жергілікті аумақтар шегінде де, жекелеген құрылымдық элементтерде де байқалады. Соның нәтижесінде бұрғылау ұңғымаларының қисаюы, мұнай-газ және су құбырларының үзілуі, теміржол және автомобиль жолдарының, жерасты коммуникациялары мен инженерлік құрылыстардың істен шығуы орын алады, бұл өз кезегінде айтарлықтай экономикалық шығындарға әкеледі. Көмірсутек кен орындарын игеру барысында әлемнің көптеген мұнай-газ бассейндерінде мұнай мен газ өндірумен байланысты күшті, тіпті апатты геодинамикалық құбылыстар тіркелген. Бұл құбылыстар жер сілкіністері, жарықтардың белсенділенуі, жер бетінің қарқынды шөгуі түрінде көрініс табады. Бұған мысал ретінде Газли (Өзбекстан), Лак (Франция), Strachan мен Snipe Lake (Канада), Fashing (АҚШ) және басқа да кен орындарындағы күшті жер сілкіністерін келтіруге болады.

Аталған құбылыстардың барлығы жер қойнауын ауқымды игерудің әсерінен геологиялық ортаның геодинамикалық режимінің өзгеруінің тікелей салдары болып табылады. Бұл тұжырым «Прикаспий аймағы» табиғи-техникалық жүйесі мысалында жүргізілген эксперименттік зерттеулер нәтижелерімен дәлелденген. Аталған зерттеулер 2012–2019 және 2023–2025 жылдар аралығында көмірсутек кен орындарындағы табиғи-техногендік процестердің кешенді геодинамикалық мониторингін

жүргізу бағдарламасы аясында Satbayev University мен «Геосервис-С» ЖШС бірлесіп жүзеге асырған [1-3].

Бұл мәселеге деген қызығушылық жыл сайын әлем бойынша артып келеді, соның ішінде Каспий өңірінде көмірсутек кен орындарын игерумен айналысатын елдерде де. Мұны халықаралық ғылыми-техникалық журналдарда тұрақты түрде жарияланатын түрлі баяндамалар мен хабарламалар, сондай-ақ көмірсутек кен орындары аумақтарында геодинамикалық мониторинг жүргізу әдістері мен қағидаларын әзірлеуге арналған жыл сайынғы ғылыми конференцияларда талқыланатын материалдар дәлелдейді [4, 5].

Каспий теңізінің жағалау сызықтарының өзгерістерін бақылау мақсатында жерүсті геодезиялық бақылаулар жүргізіліп, олардың ғарыштық түсірілімдері талданды (1-сурет). Каспий теңізі бес жағалаудағы мемлекеттердің — Ресей, Қазақстан, Түрікменстан, Иран және Әзербайжанның жағаларын шайып жатыр. Солтүстік бөлігінде жағалау сызығы Еділ мен Жайық өзендерінің атырауларындағы су арналары мен аралдар арқылы қатты тілімденген; жағалауы аласа және батпақты, ал су беті көптеген жерлерде өсімдіктермен жабылған. Шығыс жағалауында шөлейт және шөл аймақтарға ұласатын әктас жағалаулар басым. Ең ирек жағалаулар батыс бөлігінде Апшерон түбегі маңында, сондай-ақ шығыс бөлігінде Қазақ шығанағы мен Қара-Боз-Гөл ауданында орналасқан.

Сурет 1. а — Каспий теңізінің түптік шөгінділер картасы; б — мұнай ресурстарын игеріп жатқан бес мемлекеттің орналасуы және антропогендік процестер әсерінен жағалау сызығының өзгеруі; в - экзогендік процестерден туындаған жағалау сызығының өзгерістері.

Біздің зерттеулер Қазақстан Республикасының «Каспий теңізінің мұнаймен ластануы ғарыштық радиолокация деректері бойынша» жобасы аясында жүргізілді, бұл жоба Каспий өңірінің мәселелері жөніндегі халықаралық қоғамдық ұйым — ISAR-пен бірлесіп жүзеге асырылды [6].

Қазіргі уақытта теңіз деңгейі жылына 12,5 см-ге дейін көтерілуде. Егер бұл қарқын сақталса, 25–30 жыл ішінде теңіз деңгейі 1929 жылғы көрсеткіштерге жетіп, жағалауда орналасқан елді мекендер үшін апатқа және миллиардтаған шығындарға әкелуі мүмкін. Табиғат өзі бұзылған тепе-теңдікті қалпына келтіреді. Алайда бұған жол беруге болмайды, өйткені жағалаудың басым бөлігі адамдар қоныстанған аумақтар болып табылады, ал теңіз деңгейінің көтерілуі жаңа апат қаупін туғызады.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Каспий теңізі өңірдің ортақ нысаны болып табылатынын, ал бұл дағдарыс әрбір мемлекеттің стратегиялық жоспарларына және оның даму перспективаларына әсер ететінін қорытындылауға болады. Жер бетінің техногендік шөгуін (ЖБШ) теориялық есептеу нәтижелерінің дәлдігі геодезиялық қайталап нивелирлеуден төмендеу. Дегенмен, жер бетінің шөгуін геодинамикалық полигондарды жобалау кезінде (максимал ЖБШ орындарын анықтауда) және есептелген шөгулердің шамаларын қайталап нивелирлеу нәтижелерімен салыстыру үшін анықтау қажет.

Мұнайгазды қабаттарды игеру кезіндегі олардың жай-күйі табиғи және техногендік факторларға тікелей байланысты. Табиғи факторлар қабаттағы мұнайгазды коллекторлардың құрылымы мен ондағы таужыныстарының қасиеттерінен тұрады. Ал техногендік факторларға: пайдаланылатын және тартып алатын ұңғымаларды орналастыру тәсілдеріне, мұнай өндірудің қарқынына, жер қойнауына сұйықтардың жіберілуіне және т.б. жатады. Мұнай өндіру кезінде қабаттық қысым өзгеріп отырады. Қабаттық қысым азайғанда, мұнай қабаты қаңқасын сығатын қысым ұлғаяды, ал қабаттық қысым көбейгенде, қаңқаны сығатын қысым азаяды.

Мұнай коллекторларындағы саңлаулардың көлеміне бірнеше факторлар әсер етеді:

Бірінші фактор: қабаттық қысым төмендегенде тау жыныстарындағы түйіршіктердің көлемі ұлғая түседі, салдарынан саңлаулар көлемі кішірейеді.

Екінші фактор: қабаттық қысым төмендегенде тау жыныстарындағы түйіршіктер деформацияға ұшырайды, сөйтіп түйіршіктер арасы ашыла түседі, ол өз кезегінде саңлаулар көлемін кішірейтеді.

Осындай факторларды ескере келе Жер бетінің техногендік шөгуін қабат төбесінің шөгуі арқылы есептеуге болады

Қазіргі кезде ЖБШ есептеудің бірнеше әдістері бар. Кенді игеру кезіндегі жер бетінің шөгуін есептеуде, көптеген әдістердің ішіндегісі ЖБШ есептеудің С. Авершин ұсынған теңдеуі [7]:

$$\frac{\partial \eta}{\partial z} = a(z) \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2}, \quad (1)$$

Р. Муллер ұсынған теңдеуде [8] вертикаль Z өсіне байланысты коэффициент қабылданған:

$$\frac{\partial \eta}{\partial z} = a(z) \left[\frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2} \right], \quad (2)$$

Ал, Е. Литвиншин өз зерттеулерінің нәтижесінде басқа теңдеу алған:

$$\frac{\partial \eta}{\partial z} = a(z) \left[\frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2} \right] + f, \quad (3)$$

Осы теңдеулердің барлығында η – жер беті шөгуінің шамасы; $a(z)$ – вертикаль z өсі бойымен тау жыныстары қасиеттерінің өзгеруі; x, y, z – тік бұрышты координаталар.

Мұнай қабатының нақтылы жатыс жағдайын ең дұрыс бейнелейтін теңдеу (2.8), бірақ бұл теңдеуде үш шаманы (x, y, z) анықтау қажет. Есептеулерді жүргізу үшін координаталардың цилиндрлік жүйесін енгіземіз (2-сурет).

2 – сурет. Координатаның цилиндрлік жүйесі: α – жер бетінің жазықтығы; β – төбе қабатының жазықтығы; H – қабаттың жатыс тереңдігі; r – қабат радиусы.

Кенорны төбесінің центрі координаталардың басы болып есептеледі. Мұнай қабаты H тереңдігінде орналасқан және оның радиусы – r тең. Бұл жүйеде (3) теңдеуі келесідей болып түрленеді:

$$\frac{\partial \eta}{\partial z} = \left[\frac{\partial^2 \eta}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial r^2} \right] \cdot a(z), \quad (4)$$

Егер жер бетінің шөгуді бұрышқа емес, тек координаталарға байланысты болса, онда келесідей параболалық теңдеу алынады:

$$\frac{\partial \eta}{\partial z} = \left[\frac{\partial^2 \eta}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial r} \right] \cdot a(z), \quad (5)$$

Бұл (5) теңдеудің іс жүзіндегі шешуі [9] монографияда жан-жақты қаралған және онда келесідей формула ұсынылған:

$$\theta_{i,K+1} = \frac{1}{2} \theta_{i,K} + \frac{1}{4} (\theta_{i-1,K} - \theta_{i+1,K}) + \frac{1}{8i} (\theta_{i-1,K} - \theta_{i+1,K}), \quad (6)$$

мұндағы $\theta_{i,K}$ – шөгудің мәні; i – шеңбердегі горизонталь қадамның нөмірі; K – вертикаль қадамның нөмірі.

Алынған осы формула бойынша бірнеше кенорындары аймақтарындағы жер бетінің шөгудері анықталды. Қабаттық қысымның төмендеу шамасы Танатаркенорында 8,9 МПа, Мақатта -6.0 МПа, Ботаханда -5,9 МПа жетті. Мақат кенорындағы қабат төбесінің максимал шөгуді жылдамдығы (1974-

1976 жж аралығындағы) 64 мм тең болды. ЖБШ мұндай жылдам шөгудіне - Мақат кенорындағы қабаттық қысымның төмендеуі және игеріліп жатқан мұнай қабатының қалыңдығы себеп болды.

Егер кенорындарының қабат төбелерінің шөгудімен салыстырсақ, онда максимал шөгуді 5 жыл ішінде $\theta=58$ мм немесе шөгуді жылдамдығы $V=12$ мм/жыл тең болған, мұнай қабатының қалыңдығы - $m=1500$ метрлік Теңіз кенорны.

Мұндағы шөгудің аз шамасы кенорында қабаттық қысымды (2.6 МПа) бір дәрежеде ұстап тұруға және қабаттың серпімділік қасиетіне байланысты болған деп білеміз. Қабат төбесінің шөгуді (ҚТШ) теория жүзінде анықтағаннан кейін, осы шөгуді шамасының қандай бөлігі жер бетінде көрініс беретіндігін болжау, яғни ЖБШ-ін анықтау туындайды.

Бұл мәселені шешу үшін қарастырылып отырған кенорындарының (1-суретке сәйкес) тереңдігі $H=3500$ м және ҚТШ-нің максимал мәні ≈ 60 мм деп аламыз.

Әрі қарай θ_1 өсі бойынша 0 нүктеден 500,0; 100,0; 1500,0 и 3500,0 м арақашықтықта орналасқан нүктелердің шөгудері анықталады. Олардың мәндері (6) формуласында белгіленгендей $\theta_{0,2} (\theta_{1,1})$, $\theta_{0,3} (\theta_{1,2})$, $\theta_{0,4} (\theta_{1,3})$, $\theta_{0,5} (\theta_{1,4})$, $\theta_{0,6} (\theta_{1,5})$, $\theta_{0,7} (\theta_{1,6})$, $\theta_{0,8} (\theta_{1,7})$ және т.б. болып анықталады.

Бұл формула бойынша есептеулер жүргізу өте қиынға соғатындықтан ҚТШ мен ЖБШ алдын-ала есептеудің экспресс-әдістемесі ұсынылды. Жүргізілген теориялық есептеулер нәтижесінде ҚТШ-нің кен игеру тереңдігімен- H графикалық-аналитикалық байланысы алынды (3, а-сурет).

3-сурет. а) ҚТШ-нің кен игеру тереңдігімен- H графиктік-аналитикалық байланысы
б) Жер беті шөгюінің (ЖБШ) қабат төбесінің шөгюі (ҚТШ) мен кен игеру тереңдігіне- H байланысының графигі

Бұл (3,а –суреттен) сұйықтарды игерудің тереңдігі арқан сайын қабаттық қысымның жоғарылайтындығын және тереңдік аз болғанда ҚТШ-нің мәні жоғары екендігін байқауға болады.

$$\theta_{exp} = 0,015 \ln(0,01 \cdot H) \quad (7)$$

Ал, мұнай өндірудің жер беті шөгюіне әсерін зерделеген кезде, кен игерудің тереңдігі артқан сайын, деформациялардың шамасы, керісінше кішірейе түседі. Осы айтылғанға байланысты жер бетінің шөгюін (ЖБШ) қабат төбесінің шөгюі (ҚТШ) мен тереңдікке- H байланыстырып болжаудың графиктік-аналитикалық байланысы алынды (3,б-сурет), мұнда абсцисса өсіне жер бетінің шөгюі салынған.

Сөйтіп, ЖБШ-ін болжау үшін графиктік-аналитикалық байланыстардың екі түрі ұсынылады: экспоненциалдық (логарифмдік) және сызықтық.

$$\theta_{exp} = 0,015 \ln(0,01 \cdot H) \quad (8)$$

Сөйтіп, ЖБШ-ін болжау үшін графиктік-аналитикалық байланыстардың екі түрі ұсынылады: экспоненциалдық (логарифмдік) және сызықтық.

$$\eta_{опл exp} = -14,5 * \ln * (0,0002H) \quad (9)$$

қиыспаушылығы 6,8% және сызықтық

$$\eta_{опл лин} = 45,5 - 0,0127H \quad (10)$$

Жоғарыдағы графиктен, $H = 4$ км тереңдікте кен игеру кезінде 60 мм-лік қабат төбесі шөгюінің жер бетіне оның 6 мм бөлігі ғана әсер ететіндігін көруге болады.

Кенкияк, Құлсары, Орысқазған кенорындары бойынша қабат төбесі шөгюі 60 мм аз болды, ал кен өндірудің тереңдігі 1000 төмен және оның жер бетіне әсері де жоқ, яғни ЖБШ нөлге тең.

Бұл кенорындарына қарағанда Мақат, Таңатар, Ботахан кенорындарында керісінше (2.3-кесте) аз ғана тереңдікте қабаттық қысым төмендейді, сондықтан жер беті әжептеуір шамаға шөгетіндігі күтіледі. Сондықтан да, әр кенорындары үшін жер бетінің шөгю жылдамдықтары есептелді және есептеу нәтижесі 1--кестеде келтірілген.

1-кесте.

Жер бетінің техногендік жылжулары жылдамдықтарының есептелген мәндері

Кенорындары	Игеру мезгілдері	$V_{жбш}$. мм/жыл
Мақат (Атырау облысы)	1931 – 1990 гг.	43
Қаражанбас (Манғыстау облысы)	1984 – 2000 гг.	52
Таңатар (Атырау облысы)	1961 – 2000 гг.	18
Королевское (Атырау облысы)	1982 – 2002 гг.	12
Ботахан (Атырау облысы)	1980 – 2002 гг.	4
Теңіз (Атырау облысы)	1989 – 2004 гг.	10

Кестеден көрініп тұрғандай жер беті шөгюінің (ЖБШ) m максимал жылдамдықтары Қаражанбас, Мақат және Таңатар кенорындарына тәнғы және олардың мәндері жылына 52, 43 және 18 мм көрсетеді.

Сөйтіп, жүргізілген теориялық зерттеулер ҚТШ-нің техногендік шөгюлерін алдын-ала есептеуге болатындығын көрсетті. Қалыңдығы кіші кенорындары ҚТШ туындатады, ал ол шөгудің жер бетіне әсері болмайды, ал Қаражанбас, Теңіз, Королевское және сол сияқты қалың кенорындары ҚТШ-де, ЖБШ туындатады [10].

Қорытынды. Мұнай-газ өндірілетін аудандардағы геодинамикалық зерттеулер саласындағы, оның ішінде аспаптық бақылаулардағы отандық және шетелдік тәжірибеге жан-жақты талдау жүргізілді, бұл мұнай қабаты төбесінің шөгуін (ҚТШ) теориялық анықтау әдістемесін әзірлеуге және осының негізінде жер бетінің шөгуін (ЖБШ) болжауға мүмкіндік туды. Мұнай қабаты төбесінің шөгуі (ҚТШ) деректері бойынша жер бетінің шөгуін (ЖБШ) болжау әдістемесінің жаңалығы технологиялық көрсеткіштер мен жер бетінің және қабат төбесі деформациялануының өзара әрекеттестігін теориялық қамсыздандырудан тұрады.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Сидоров В.А. Прогноз и контроль геодинамической обстановки в регионах Каспийского моря в связи с развитием нефтегазового потенциала// М.: Научный мир– 2006. –С. 13.
2. Козырев А.А., Панин В.И. Изменение геодинамического режима геологической среды при крупномасштабном освоении недр//М.: Освоение недр и экологические проблемы, Изд. АГН, –2001. – С. 111-121.
3. Мазницкий С. Совершенствование прогноза нефтегазоносных недр Украины и Белорусии// Наукова думка, Киев, – 1989. –С.101-106.

4 Кульдеев Е. И., Нурпеисова М. Б., Кыргызбаева Г. М. Освоение недр и экологическая безопасность. — Deutsschland LAP LAMBERT, 2021. — 234 pp. ISBN 978-620-4-20609-7

5. Нурпеисова М.Б., Кенесбаева А. Прогноз техногенной опасности земной поверхности//Горный журнал Казахстана, – 2018. №11. – С.5-8.

6. Сейтмуратова Э.Ю., Зейлих Б.С., Даутбаев Д.О. Прогнозирование месторождений полезных ископаемых на основе данных ДЗЗ //Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук, №6, 2018. – С.198-210.

7. Авершин С.Г. Сдвигение горных пород при подземных разработках//М.: Углетехиздат, – 1994. – С. 245.

8. Муллер Р.А. Влияние горных выработок на деформацию земной поверхности// Л.:Углетехиздат, – 1978. – С. 150.

9. Экологическая и промышленная безопасность освоения недр//под общей редакцией М. Нурпеисовой.-Алматы.: КазНИТУ – 2016. – С. 435.

10. Жардаев М.К. Совершенствование методики проведения геодинамического мониторинга деформаций земной поверхности при освоении нефтегазовых месторождений. Дис....кан.техн.наук. Алматы, 2005. - 120 с.